

Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів

Для сучасної людини заповіт є, насамперед, юридичним документом, покликаним врегулювати права спадкоємців на майно заповідача. Втім, у XVII – XVIII ст. спадкові акти виходили далеко за межі юридичного змісту і окрім майнових розпоряджень містили релігійні роздуми, педагогічні настанови та напуття родичам.

Тестаменти представників українського православного духівництва є взірцем релігійності, джерелом світогляду, цінностей та переконань. Відтак, за допомогою заповітів духовних служителів можна визначити специфіку їхньої поведінки, думок, побоювань напередодні смерті. Впадають у вічі риси, спільні для всіх авторів духівниць, незалежно від їхнього сану, та риси, характерні для людини XVII – XVIII ст. будь-якого соціального статусу.

Авторами духівниць, що розглядаються нами, є представники різних щабелів духовної ієрархії: митрополит Київський та Галицький Петро Могила (1646) [1], митрополит Рязанський і Муромський Стефан Яворський (1721) [2], ігумен Густинського монастиря Ілля Торський (1645), ігумен Густинського монастиря Авксентій Якимович (1695) [3], ігуменя Київського Йорданського жіночого монастиря Параскева Тупталівна (1710) [4], вікарій Благовіщенського храму в Березному Йосиф Соколовський (1736) [5], священник церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Слабині Василій Дорошенко (1746) [6], інокія Чернігівського жіночого П'ятницького монастиря Єфросинія Затиркевич (1724) [7]. Кожен з них по-різному називав свою духівницю: “духовный тестамент”, “родительский тестамент”, “последнее завещание моей воли”, “розправа вічна”, “крайнее завещание”.

Обов'язковим елементом тестаментів XVII – XVIII ст. була духовна преамбула. Саме тестаменти представників духівництва містили доволі великий та змістовний вступ про “бренность”, “плинність”, “скоротечність” життя. Так, митрополит Стефан Яворський починає свій заповіт словами: “...Вемогучій Творец мой и Бог... человеку, предел маловременнаго житія на земли положи смерт: земля еси и в землю возвратишия,... Житіє же наше земное малопрременно есть многим бедам, многим случаем подлеглое, подобно... цвіту скороувядающему; ...Христос Спаситель на многих проповедях своих увещевает нас готовыми быти на смерт, о ея же дни и часе неизвестны..., тако немощнаго нашего тела храмина на всяк час разоренію подлежит, тако дом наш телесный ина всякое время утесняют немощи развращают болезни, разоряют недужи и истребляет смерт, и тогда душа восходит к сотворившему ея... ”.

Більшість заповідачів, незважаючи на духовний сан, відзначають, що душі їхні “обтяжені гріхами”. Ігумен Густинського монастиря Авксентій навіть пов'язує велику пожежу в рідній обителі у 1671 р. з власною гріховністю [4; 26]. Його попередник Ілля Торський сподівається на милосердя Господне до обтяженої гріхами душі та розраховує, що вона приєднається “до святих”.

Преамбули духівниць українських священнослужителів свідчать про намагання вибачитись перед братією та перед усіма, кому були завдані свідомі й несвідомі образи і кривди. “И кого колвек чим когда в житіи оскорбила от мирського немирного пристрастія, от всех прощения прошу...” – вибачається Параскева Тупталівна.

Гарантією майбутнього душевного спокою були молитви та служби родичів за померлих. Тому Петро Могила просив, щоб в пам'ять про нього щочетверга здійснювалися

богослужіння, а щороку в день смерті читалися молитви. Молитися про їхні душі просять ігумен Ілля Торський [3; 113] і священник Василь Дорошенко. Ігумен Авксентій наказує, щоб останню молитву над тілом прочитав митрополит. Параскева Тутталівна просить “господина отца ігумена святотроецкаго кievскаго ...дабы поминано душу мою грешную”.

Проте, потурбувавшись про душу, дехто з них не приховував страху перед невідомим, “бо путь та невидима й страшна, де ще не бував”. Натомість, Василь Дорошенко спокійно дякує Богу за наданий життєвий термін.

Кожен з авторів тестаментів – від митрополита до священника просив поховати тіло на території церкви чи монастиря, як правило, там де він служив. Це пояснюється давнім християнським уявленням про те, що будь-яка людина, чернець чи мирянин, похований на території монастиря, буде помилуваний, незважаючи на гріхи. Так, митрополит Петро Могила просить поховати в рідному Києво-Печерському монастирі, митрополит Стефан Яворський звертався: “да будет погребено в престолном епархii моя град Переяславле-Резанском з братією моею”.

Наступною невід’ємною частиною заповітів були напуття авторів. “Чорне” духівництво зверталось з настановами до братії, “біле” – до рідних. Митрополит Петро Могила заповідає церковній братії продовжувати освітянську справу, сприяти діяльності Київської колегії. Останній він заповідає бібліотеку “на разных языках”, яку збирав все життя, разом із складеним ним каталогом.

Цілковитим оригінальним є віршоване “Последнее книгам целование”, яке митрополит Стефан Яворський вмістив у своєму тестаменті:

“Книги мною многажды носимо грядите,
Свет очію моею от мене идите,
Идите благощастно иных насыщайте,
Сот ваш уже прочим ныне ископайте;
Увы мне око мое от вас устранинно.
Ниже вами может бать к тому насыщенно,
Паче меда и сота вы мне слаждши бысте
С вами жить сладко бяше, горе, яко несте;
Вы багатство, вы слава бысте мне велика,
Вы рай любви, радость и сладость колика,
Вы мене прославили, вы мя просвітили...”

Ігумени Ілля Торський та Авксентій Якимович у своїх тестаментах повчають “духовних братів” жити у мирі між собою (“коли матимете поміж собою любов, бо де є згода, там посередині є Бог, а де незгода та ворожнеча, там живе диявол і всіляка лиха річ”) та у злагоді з новообраним ігуменом (“шануйте і повинуйтеся йому в усьому, як самому Христу-спасителю... немає бо влади, яка не від Бога, а противитися владі – Божому велінню противитися”).

Ігуменів турбувала подальша доля їхніх монастирів. Обидва просять дбати про милості та привілеї від влади, щоб “це святе місце уміцнити від будь-якого переслідування та й утиску”, пильно берегти гетьманські універсали, царські грамоти, записи на села, млини, орні землі та ліси. Водночас, вони застерігали: “поля і сіножаті на бік чужим людям, хоч би з десятини, не давайте, бо в нас бували і бувають такі економи, які за подарунки і через знайомство дають монастирські ґрунти, а потім за частою економів у забуття приходять ті поля, і люди їх присвоюють...”

Духівниці митрополитів та ігуменів містять слова вдячності гетьманам, які “своїм панським коштом” будували церкви. Зокрема, слова вдячності Івану Самойловичу, а також Івану Мазепі – “великому добродію нашому”, вміщені в заповіті ігумена Авксентія.

Стефан Яворський у своєму тестаменті висловлює сподівання на монаршу милість до Ніжинського Благовіщенського монастиря, “чтобы всегда пребывал в неподвижной целости и состоянии и не пришел бы по смерти моей наветом неким в скудость и разорение”.

Напуття нижчих за ієрархією священнослужителів – вікарія Йосипа Соколовського та священника Василя Дорошенка призначалися їхнім дітям. Один з двох синів Соколовського та один з трьох – Дорошенка були священниками, відтак, батьки просили не порушувати їхню останню волю, жити дружно і “чесно як надлежит сынам”. Спільними для тестаментів Соколовського і Дорошенка є настанови поважно ставитися до дружин. Вікарій Йосип Соколовський нагадує не забувати поминати вже померлу дружину, а Василь Дорошенко вимагає “почитать и не пролить слез ея”.

Цікаво, що інокія Єфросинія Затиркевич, яка мала чотирьох доньок і двох синів, позбавляє спадку свою другу доньку Олену через марнотратство та “преслушание”.

Окреме місце в духовницях священнослужителів посідає рухоме і нерухоме майно, зокрема, срібний посуд, церковний одяг (митри, ряски), шпалери, килими, кімнатні прикраси, срібний та цинковий посуд, коні та карети.

Не забували митрополити та ігумени своїх слуг, відписуючи їм у своїх тестантах значні суми. Петро Могила усім слугам заповідає виплатити “достаточную зарплату и награждение за их верную службу; в числе их, моему цирюльнику Росохацкому я назначаю дать потораста золотых и лошадей из табуна; также аптекарю – лошадей и 100 золотых”. Параскева Тутталовна відписує “старице Анне золотых 10, наймиту золотых 10, уставнице таляров 4...”

Митрополити та ігумени заповідали гроші церквам і монастирям. Зокрема, П. Могила окрім Київської колегії відписав 1000 золотих на Десятинну церкву в Києві, 500 золотих на Видубицький монастир. Інокія Єфросинія Затиркевич, розділивши своє майно поміж шістьма дітьми, заповідає греблю Троїцько-Іллінському монастирю, “полукаению на реке Белоусе” Чернігівському П'ятницькому жіночому монастирю, а “пляц под Чернигом у вечность до катедры Черниговской лекую”.

Таким чином, тестаменти представників духовництва XVII – XVIII ст. є унікальним джерелом, що дозволяють скласти уявлення про ментальність і повсякденне життя представників цієї верстви ранньомодерного українського суспільства.

Примітки

1. Завещание Петра Могилы // Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. – К., 1846. – Т. 2. – Отд. 1. – С. 149–181.
2. Копия з духовной Стефана Митрополита Резанскаго и Муромскаго // Черниговские губернские ведомости. – 1854. – № 44. – Часть неофициальная.
3. Шевчук В. Літописи споріднених монастирів // Пам'ять століть. – 1996. – № 2. – С. 97-116.
4. Документальные сведения о Савве Туттале и его роде // Киевская старина. – 1882. – № 8. – С. 382-384.
5. Духовный тестамент // Черниговские губернские ведомости. – 1888. – № 3. – Часть неофициальная.
6. “Духовница” и синодик священника Василия Дорошенка // Труды Черниговского предварительного Комитета по устройству XIV-го Археологического съезда в г. Чернигове. – Чернигов, 1908.
7. Тестамент Єфросинії Затиркевичиної // Інститут рукопису НБУ ім. В. Вернадського. – Ф. 1. – Спр. 57542.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007